

QISSA JANRINING YUZAGA KELISHI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI,
ZAMONAVIY QISSACHILIK

Robiyaxon Sobitova Salohiddin qizi,
Qo'qon Davlat Universiteti, iqtidorli talaba
[*robixaxonsobitova04@gmail.com*](mailto:robixaxonsobitova04@gmail.com)
+998917392805

Annotatsiya: *Badiiy adabiyotning nazariy asoslari qadimiy "Poetika"ga borib taqalar ekan, uni tahlilga tortishda Aristotel tasnifiyotida zikr etilgan barkamol turlar nuqtai nazaridan yondashish maqbul qarordir. Epika, lirika, dramatika nomi ostida jamlangan insoniyatning bebaho durdonalari davrlar osha shakl va mazmun hodisasida yangilanishlar bilan talqin etilsa-da, nazariy mezonlari u qadar asliyatdan uzoqlashib ketmadi. Epik turning spesifik xususiyatlari boshqa adabiy turlarga nisbatan ob'ektivlik, voqeabandlik va ko'lamdorligida namoyon bo'ladi.*

Annotation: *Since the theoretical basis of literary fiction dates back to the ancient Poetics, it is preferable to analyze it in terms of the evolved types mentioned in Aristotle's classification. Although the epic, lyrical, and dramatic genres, the precious jewels of humanity, have been interpreted with updates in form and content over time, their theoretical criteria have not been so far removed from the original. The specific characteristics of the epic genre are manifested in its objectivity, realism, and universality compared to other literary genres.*

Kalit so'z: *adabiy tur, adabiy janr, kichik epik janr, latifa, masal, hikoyat, rivoyat, ertak, afsona, badia, etyud, ocherk, qissa.*

Keyword: *literary type, literary genre, small epic genre, anecdote, parable, narrative, narrative, fairy tale, legend, badia, etyud, ocherk, short story.*

Qissa qadimiy janr bo'lib, adabiy-tadrijiy jarayonda bir qancha bosqichlarni bosib o'tib, nazariy mukammallik kasb etdi. Qissalar yaratilishiga va qanday voqelikni aks ettirishiga qarab bir necha turlarga bo'linadi: yumoristik yo'nalishda, ijtimoiy-maishiy yo'nalishda, hujjatli yo'nalishda, sarguzasht yo'nalishda, detektiv yo'nalishda, kinoqissa yo'nalishda, biografik yo'nalishda, sentimintal yo'nalishda, tarixiy yo'nalishda, ilmiy-fantastik yo'nalishda

Yumoristik yo'nalishda yaratilgan qissalarda qahramon atrofida kechadigan voqea-hodisalar hajviy yo'l bilan bayon qilinadi. Bunday qissalar sirasiga Xudoyberdi To'xtaboyevning "Jonginam, shartingni ayt", Ismoil Shomurodovning "Kultepada kechgan hangomalar" kabi asarlari kiradi.

Ijtimoiy-maishiy qissalar insonlarning kundalik turmush tarzini, ijtimoiy hayot voqealiklarini yoritib beradi. Masalan, Dinora Rahmonovaning “Qishloqdagi buvijonim”¹, Akbar Mirzo qalamiga mansub “Oqtepalik o‘g‘ri”², “So‘nggi chora”³ asarlarini keltirish mumkin.

Zulfira Misbax “So‘fito‘rg‘ay”⁴, Shukur Xolmirzayev “U ustoz – men shogird”⁵ nomi ostida hujjatli qissalar yozishgan. Badiiy asar hujjatli qissa tarzida yaratilishi uchun u realikka asoslanishi, ma‘lum bir manbalar asosida, aniq faktlar bilan qahramon atrofida ro‘y bergan voqealar keltirib o‘tilishi lozim.

Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Sehrli qalpoqcha”⁶, “Sehrgarlar jangi”⁷ asarlari sarguzasht-qissa yo‘nalishida yaratilgan. Sarguzasht-qissalarda qahramon hayotida yuz beradigan, atrofda kechadigan voqea va hodisalar, obrazlarning hayot kechinmalari yoritib beriladi.

Detektiv qissalar turkumidan “Zulmatdagi saltanat”⁸ (O‘tkir Abdurahimov), “Alvido, bolalik”⁹, “Shaytanatning jin ko‘chalari”¹⁰ (Tohir Malik), Valisher Madaminovning “O‘rgimchak to‘ri”¹¹, Komil Sindarov “Kechikkan qasos”¹², “So‘poqsoydagi sirli qotillik”¹³, O‘lmas Umarbekovning “Yoz yomg‘iri”¹⁴ qissalari o‘rin olgan. Detektiv yo‘nalishda yaratilgan qissalar an‘anaviy tarzda o‘z shakl-shamoyiliga ega bo‘ladi. Badiiy asarda tugun, voqealar rivoji, kulminatsiya va yechimda bo‘lgani kabi detektiv qissada ham tanlab olingan hayot materiali atrofida voqe bo‘lgan jarayonlar sir, ya‘ni odatda sodir etilgan jinoyat, tergov jarayoni, so‘ng uni fosh etish, ya‘ni jinoyatni ochish yo‘llari aks ettiriladi.

¹D.Rahimova, Qishloqdagi buvijonim.-Toshkent: Adib nashriyoti-2012

²A.Mirzo, Oqtepalik o‘g‘ri.-Toshkent: G‘.G‘ulom nshriyoti-2013

³<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/tarjimai-hollari-kiritilmagan-adiblarning-asarlari/akbar-mirzo-so-nggi-chora-qissa>

⁴ziyouz.uz <https://ziyouz.uz/uzbek-nasri/zulfira-misbax/>

⁵<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/shukur-xolmirzayev-1940-2005/shukur-xolmirzayev-ustoz-hikoya>

⁶<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/yangi-kitoblar/xudoyberdi-to-xtaboyev-sehrli-qalpoqcha-qissa>

⁷https://kitobsevar.uz/kxpv/xrpt_r4gnz183bv484zlekad5c6xeoardc4yux50ku7cxs7tlu6r76u29pmc6nu9pmxbarakc8nzzjh3.pdf

⁸<https://m.facebook.com/photo.php?fbid=156971459341506&set=a.104750921230227>

⁹https://uznel.natlib.uz:444/FN/dl_image/upload/userfiles/files/2019-28-A-28_Tohir%20Malik%20Alvido%20bolalik.pdf

¹⁰T.Malik, Shaytanatning jin ko‘chalari.-Toshkent: Yangi asr avlodi-2017

¹¹<https://audio.ziyouz.com/book/6867>

¹²K.Sindarov, Kechikkan qasos. Tafakkur qanoti nashriyoti-2019

¹³K.Sindarov. So‘poqsoydagi qotillik. Toshkent: Yangi asr avlodi-2021

¹⁴<https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/41-o-zbek-nasri?download=597:o-lmas-umarbekov-yoz-yomg-iri-qissa>

Erkin A'zam qalamiga mansub "Suv yoqalab"¹⁵, "Zabarjad"¹⁶, "Parizod", "Tanho qayiq"¹⁷ kabi asarlari kinoqissa shaklida yaratilgan. Kinoqissalar adabiyotimizda XX asrning ikkinchi yarmidan ko'zga ko'rina boshladi. Ular qissaning sahnaga mo'ljallab yaratilgan namunasi hisoblanib, bunda dramatism alomatlari seziladi. Qissa janrining bunday turida o'ziga xos xarakterli jihatlar mavjud. Filologiya fanlari doktori Shavkat Hasanov bu janr haqida shunday deydi: "Birinchidan, kinoqissa dramatik asarlardagi sahna ko'rinishlaridek alohida epizodlardan, manzaralardan tashkil topadi; ikkinchidan, nasriy asarlardagidek batafsillikni ko'tarmaydi; uchinchidan, dialoglarning dramatism asosiga qurilishi va tomoshobopligi bilan dramatik asarlarga yaqin turadi. Shuningdek, nasriy asarlarda ekspozitsiya syujet tarkibiy qismlaridan oldin, keyin, oxirida, ba'zan aralash tarzda kelishi mumkin. Kinoqissalarda, asosan, dramatik asarlardagi kabi muqaddimada keladi".

Adabiyotimiz xazinasida sentimental yo'nalishda yaratilgan qissa turlari mavjud. Sentimental yo'nalishdagi asarlarda, asosan, insonning his -tuyg'ulari, psixologik tabiatiga ko'p o'rin ajratiladi. Bunda hissiyotlarning haqqoniyligi ahamiyatli hisoblanadi. Bunday asarlarga Bahodir Sarimsoqovning "Unutilgan odam"¹⁸ tugallanmagan qissasi, Oydin Nisoning "Hayot daraxti"¹⁹ qissalari misol bo'ladi.

Biografik qissada ijodkor o'z qahramoni timsolida o'zining hayotining ma'lum jarayonlarini ko'rsatib beradi. Umuman olganda, xuddi real voqelikka asoslangan asarlar kabi avtobiografik mazmundagi asarlar markazida muallifning o'zi turadi. Ijodkorning o'z timsoli yordamida esa boshqa bir qahramon dunyoga keladi.

Oybekning "Bolalik"²⁰ qissasida Muso obrazi orqali yozuvchi o'zining bolalik hayotini, o'zining beg'ubor "poshsho"lik yillarini, bu davrdagi ma'lum kishilar taqdirini tasvirlab beradi. Yozuvchi 1963-yili qoraqalpog'istonlik saylovchilar bilan uchrashuvda qilgan nutqida "Bolalik xotiralarimni tamomladim", deya ta'kidlagan. Shu boisdan muallif "Bolalik" qissasini "Bolalik xotiralarim" deya atagan.

...Musavoy eshitsin, bir yaxshilab hikoya qiling, — deydi bobom o'rtog'iga qarab. — Qani bo'lmasa, tingla, o'g'ilcha, — deydi chol va yo'talib, tarixni boshlaydi. Es-es bilaman, tushdagiday qiziq voqealar, ajoyib sarguzashtlar chol xotirasidan buloqday quyilib ketadi. Farg'ona janglari, Buxoro g'azovoti. Qo'qon va

¹⁵<https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/41-o-zbek-nasri?download=422:erkin-a-zam-suv-yoqalab-kinoqissa>

¹⁶<https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/erkin-azam/erkin-azam-zabarjad-kinoqissa/>

¹⁷<https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/erkin-azam/erkin-azam-tanho-qayiq-yohud-devonaning-orzusi/>

¹⁸<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/tarjimai-hollari-kiritilmagan-adiblarning-asarlari/bahodir-sarimsoqov-unutilgan-odam-tugallanmagan-qissa>

¹⁹<https://ziyouz.uz/page/1212/?start=98&lng=lat>

²⁰<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/oybek-1905-1968/oybek-bolalik-xotira-qissa>

Xorazm talonlari... keyin ruslarning kelishi. Hikoyaga men berilib quloq solaman, jim tinglayman. Chol hammasini birma-bir eslab, uzoq so‘zlaydi. Xotiralar ko‘p. Bular hanuz g‘ira-shira esimda...”²¹.

Abdulla Qahhor qalamiga mansub “O‘tmishdan ertaklar”²² qissasi yozuvchining bolalikda ko‘rgan-kechirganlari haqida hikoya qiluvchi avtobiografik asardir. Lekin bu qissa adabiyotimizdagi yaratilgan biografik mazmundagi asarlardan farq qiladi. Muallifning asosiy diqqat-e‘tibori bola guvohligida oilada, oila atrofida yuz bergan voqealarni tasvirlashga qaratilgan. Qissada inson sha‘ni, qadr-qimmatini bilan bog‘liq alamli o‘y-tuyg‘ular, jaholatga qarshi isyon fojiaiy manzaralar hikoya qilinadi.

Anvar Obidjonning “Ajnasi bor yo‘llar” qissasida ham voqealar birgina qahramon–muallif obrazi atrofida ro‘y beradi, uning bir necha yillik hayoti nazardan o‘tkaziladi. Shu sababli avtobiografik qissalarni xotira qissa deb atash ham mumkin.

Jizzaxlik adib Nazir Safarov o‘zining “Ko‘rgan –kechirganlarim” nomli avtobiografik qissasi uchun 1968-yilda Hamza nomidagi Davlat mukofotiga sazovor bo‘ladi.

“O‘zbek adabiyotida biografik va avtobiografik yo‘nalishda bir qator asarlar yaratilayotgani xarakterli holdir. Alohida bir odam va uning hayot yo‘liga qiziqishning ortgani millat ahlining shaxslashayotgani va ularda alohida odam taqdiri chinakam qiziqish uyg‘onayotganidan belgidir. Shuningdek, biror adabiyotda biografik yo‘nalishdagi bitiklarning ko‘payishi o‘sha yerda odam shaxsiga e‘tibor orta boshlaganidan dalolatdir”²³, –deb yozadi professor Q.Yo‘ldosh.

O‘tmishdagi voqea-hodisalarni, tarixiy jarayonlarni va tarixiy qahramonlarni aks ettirishda tarixiy qissalar roman janriga yaqinroq turadi. Shuningdek, tarixiy romanga taalluqli bo‘lgan reallik, qahramon taqdirini yoritib berish, aniq faktlar va badiiy to‘qimalarni keltirish, ijtimoiy muhitni, davr koloritini ifodalash, til va uslub masalalari qissada ham o‘z ifodasini topadi. Biroq, yuqoridagi masalalar romanga qaraganda qissa janrida nisbatan torroq aks etadi.

Shunga ko‘ra, tarixiy qissaning bir necha xususiyatlari mavjud. Jumladan, tarixiy qissada o‘tmish voqeligini aks ettirishda badiiylashtirish zarurati mavjud. Shuningdek, adolat tarafdori bo‘lgan, xalq uchun jonini tikkan, fidoiy shaxslar tarixiy qissalarning yetakchi qahramoni sifatida belgilab kelingan. Biroq tarixiy shaxslarning yetakchi qahramon sifatida tasvirlanishi asarning badiiyatini, ijtimoiy ahamiyatini belgilaydigan birlamchi xususiyat emas.

²¹Bolalik xotiralarim Muso Toshmuhammad o‘gli Oybek.-Toshkent:Yangi asr avlodi 2019.16-b.

²²<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/abdulla-qahhor-1907-1968/abdulla-qahhor-o-tmishdan-ertaklar-qissa>

²³Q.Yo‘ldoshev. O‘zlik sari yo‘l. O‘zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon tavalludiga 70 yil .-Toshkent,2017.10-bet.

Tarixiy qissaning yana bir talabi asar o'sha davr muhitiga muvofiq ravishda arxaiklashtirilgan badiiy tilda yozilishi kerak. Badiiy asar tili o'quvchiga o'tmish voqeligini, davr koloritini tasvirlashda muhim vazifa bajaradi. Yozuvchi o'z tanlagan muhitni yoritishda shu muhitga mos so'z va iboralarni qo'llaydi, xalqning o'sha davrdagi urf-odatlarini, rasm-rusmlarini ham ko'rsatib beradi. Tarixni muhim manbaalar, hujjatlar asosida to'laqonli badiiy ifodasini yaratish yozuvchidan katta tajriba va mahorat talab qiladi.

O'zbek adabiyotida tarixiy mavzudagi qissa janrida salmoqli asarlar yaratgan ijodkorlar ko'plab uchraydi. Jumladan, Mirkarim Osim ham o'zining tarixga oid durdona asarlari bilan tarixiy adabiyotimiz xazinasini boyitib kelgan. Ijodkorning "Yangi ariq" nomli tarixga oid dastlabki qissasi Qo'qon xonligini ideallashtirgan asar sifatida chop etilmay qolib ketgan. "To'maris", "Shiroq", "Iskandar va Spitamen", "Temur Malik", "Mahmud Torobiy", "O'tror" kabi qissalarida ajdodlarimizning xorijiy istilochilarga qarshi mustaqillik uchun olib borgan kurashi tasvirlangan.

Mirkarim Osim o'z asarlarida Amir Temur, Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Mashrab singari o'zbek xalqi ulug' siymolarining yorqin obrazlarini yaratib bergan. Uning "Zulmat ichra nur" asarida Alisher Navoiyning bolalik hayoti, "Astrobod" qissasida esa Navoiyning hayot yo'llari bilan birgalikda bu davrlardagi tarixiy voqealar, temuriylar saltanatining parokandalikka yuz burish arafasida turgan davrlaridan lavhalar ham hikoya qilinadi. "Ajdodlar qissasi", "Jayhun ustida bulutlar" Al-Beruniy hayotini, "Aljabrning tug'ilishi" Xorazmiyning, "Ibn Sino qissasi" ibn Sinoni, "Singan setor" qissasida esa Mashrabning umr yo'llarini aks ettiradi. Yuqoridagi tarixiy qissalar o'zbek tarixiy qissachiligining yuksak namunalaridandir.

Shuningdek, G'ulom Karimiyning "Karvon" tarixiy -biografik qissasi Mahmud Koshg'ariy haqida, "Turon qoplani" tarixiy dramatik qissasi xorazmshohlar davrini, "Sohibqiron va alloma" tarixiy dramatik qissasi Sohibqiron hayotiga oid tarixiy mavzudagi asarlar sirasiga kiradi. Asad Dilmurodning "Sherdor" tarixiy qissasida ijodkor Samarqandning tarixiy ko'rinishi, Registon me'moriy yodgorligi haqidagi tarixiy manzarani jonlantiradi. "Mezon burji" qissasida esa Sohibqiron Amir Temurning ota sifatidagi qiyofasi tasvirlangan. Adib ijodida tarix bilan zamon ruhi o'zaro sintezlashgan, xususan, "Tosh burgut" va "Sirli zina" qissalarida shunday holat kuzatiladi.

Zamonaviy adabiy nasrimizning yaqin yillarda yuzaga kelgan yangi janrlaridan biri fantastik qissa janri hisoblanadi. Bu yo'nalishda, asosan, bolalar adabiyotlari namunalari yaratiladi.

Fantastika o'zi nima? "O'zbek tilining izohli lug'ati" da bu so'zga shunday ta'rif beriladi:

"fantastika"

1.ot. Xayolda, tasavvurda tug‘ilgan, g‘aroyib, g‘ayritabiiy hodisa, obraz va shu kabilar hamda ularning xayoliy tasviri.

Xalq ertaklari fantastikasi.

Adabiyotshunoslikda uni [fantastikani] ikkiga — ilmiy fantastika va badiiy fantastikaga bo‘lib o‘rganiladi. “Fan va turmush”

2.s.t. Shunday obrazlar tasvirlangan badiiy ijod turi, janr (adabiyot, kino, tasviriy san’at).

Darhaqiqat, har qanday adabiyot rivojida fantastika janri ham muhim rol o‘ynaydi. “Yoshlik”

O‘zbek adabiyotida fantastikaning janr sifatida qaror topa boshlaganiga hali ko‘p vaqt bo‘lgani yo‘q. “Fan va turmush”.²⁴

Fantastik asarlar o‘z ichida ilmiy-fantastik va fantaziyaga ajraladi . Ilmiy-fantastik asarlar tarkibi ham ikkiga ajratiladi: qat’iy ilmiy -fantastika va ijtimoiy fantastika. Fantaziya tarkibini esa dahshatli subjanr (kichik janr - bu asosiy janrdan ajralib turadigan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan kattaroq janrdagi kategoriya)lar tashkil etadi. Ilmiy fantastikaning asosiy vazifasi —kelajakni bashorat qilib, badiiy ifodalashdan iborat desak, uning asosiy tasvir usuli esa g‘oyaviy eksperiment-tajribadan iborat bo‘ladi deyish mumkin.

O‘zbek adabiyotida fantastik janrlarda ham ijod qilgan adiblar mavjud. Bular orasida H.Shayxov, M.Mahkamov, Tohir Malik, Sa’dullo Quronov, Otabek Quvvatov kabi ijodkorlar qissa janrining fantastik turi bo‘yicha qimmatli asarlar yaratgan. Otabek Quvvatovning “Ulug‘bek yulduzlar saltanatida”²⁵ bolalar uchun sarguzasht fantastik qissalar sirasiga kiradi. “Somon yo‘li elchilari”, “Vasvasa” asarlari Tohir Malik qalamiga mansub ilmiy-fantastik qissa hisoblanadi. “Somon yo‘li elchilari” qissasi 1978-yil yozilgan. Asar kitob sifatida ilk bor 1979-yil Toshkent shahrida “Yosh gvardiya”nashriyotida chop etilgan.

Adabiyotshunosligimizda qissachilik yo‘nalishida ijod qilib, badiiy durdonalarimiz safini salmoqli darajada kengaytirgan adiblarimiz talaygina. Ulardan ayrimlari haqida quyida keltirib o‘tamiz. Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Feletondan keyin” (1963), “Sehri qalpoqcha”(1964), “Muhabbat qo‘shig‘i”(1967), “Jonginam, shartingni ayt”(1969), “Konizar yulduzlari”(1978), “Omonboy va Davronboy sarguzashti”(1974) qissalari, Tohir Malikning “Charxpalak”, “Alvido, bolalik”, “Zaharli g‘ubor”, “So‘nggi o‘q”, O‘v”, “Falak”, “Bir ko‘cha, bir kecha”, “Chorraxada qolgan odamlar”, “Somon yo‘li elchilari”, “Murdalar gapirmaydilar”, “Qaldirg‘och” kabi, O‘lmas Umarbekovning “Sevgim – sevgilim”, “Kimning tashvishi yo‘q”,

²⁴O‘zbek tilining izohli lug‘ati 6jildli,II jild.O‘zbekiston milliy ensklopediyasi Davlat ilmiy nashryoti.2006. 325-b

²⁵O.Quvvatov.Ulug‘bek yulduzlar saltanatida.-Toshkent:G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2021.

“Urush farzandi”, “Yoz yomg‘iri”, “Damir Usmonovning ikki bahori”, “Cho‘li Iroq”, “Oq qaldirg‘och” kabi, Primqul Qodirovning “Qadrim”, “Erk”, “Meros”, “Najot”, “Yayra institutga kirmoqchi”, “Akromning sarguzashtlari” kabi, O‘tkir Hoshimovning “Cho‘l havosi”, “Bahor qaytmaydi”, “Qalbingga quloq sol”, “Ikki karra ikki-besh”, “Shamol esaveradi”, “Odamlar nima derkin?” kabi, Erkin A‘zamning “Shoirning to‘yi”, “Pakana oshiq ko‘ngli”, “Guli-guli”, “Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati” qissalari, “Jannat o‘zi qaydadir” dramatik qissasi, “Suv yoqalab”, “Zabarjad” kinoqissa, Xayriddin Sultonovning “Yozning yolg‘iz yodgori” “Ko‘ngil ozodadur”, “Saodat sohili”, “Ajoyib kunlarning birida” kabi qissalar yaratilgan va yaratilib kelinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, qissa o‘zbek adabiyotida keng tarqalgan janrlardan biri bo‘lib, bu yo‘nalishda tarixning uzoq davrlaridan to hozirgi zamongacha yozuvchi-adiblarimiz tomonidan barakali ijod qilib kelingan. Qissa epik turning o‘ziga xos janri sifatida insonning ruhiy olamini chuqur ifoda etish va jamiyat asliyati badiyat orqali aks ettirish uchun qulay adabiy janrlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonova F. O‘zbek adabiyotida qissa janri taraqqiyoti talqini. *New Renaissance*. 2023. 11.01. 3030-3753.
2. Anvar O. Ajnasi bor yo‘llar qissa.-Toshkent: Sharq yulduzi jurnali, 2014 yil 1-2-sonlari.
3. Axmedova H. Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini. *Journal of innovations in scientific and educational research* volume-6 issue-12(30-december).
4. Belinskiy. Tanlangan asarlar. Poeziyaning xil va turlarga bo‘linishi maqolasi. Toshkent: O‘z. SSSR Davlat nashriyoti-1955. 179-b.
5. Jamilova B. Bolalar qissalarida avtobiografizm va badiiy konsepsiya. O‘zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari mavzusida xaqaro ilmiy-nazariy o‘flayn-onlayn anjuman.
6. Malik T. Somon yo‘li elchilari.-Toshkent: Yosh gvardiya nashriyoti, 1979. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti (2006) II-IV jildlari.
7. Oybek. Bolalik xotiralarim.-Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
8. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari.-Toshkent: Navoiy
9. Sultonov I. Adabiyot nazariyasi.-Toshkent: O‘qituvchi, 2005.
10. To‘xliyev B. 11-sinf adabiyoti 2-qism.-Toshkent: O‘zbekiston milliy ensklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.
11. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi.-Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

12. Yo'ldoshev Q.O'zlik sari yo'l.O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon tavalludiga 70 yil.-Toshkent,2017.10-bet.

13 O'zbek tilining izohli lug'ati.O'zbekiston milliy ensklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti (2006) II-IV jildlari.